

УДК 372.881.111.1
DOI 10.5281/zenodo.18708414

Тархова Л. А., Топоркова Ю. А.

Тархова Любовь Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: latarhova@mail.ru.

Топоркова Юлия Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: yulia.toporkova2014@yandex.ru.

Формирование социокультурной компетенции студентов-переводчиков с помощью видеоматериалов

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития социокультурной компетенции студентов-переводчиков с использованием видеоматериалов. В работе уточняется содержание данного понятия, описывается его структура, предлагается поэтапная методика работы с видео. Авторы подробно описывают проведённый эксперимент, представляют разработанный комплекс упражнений для формирования данной компетенции, а также приводят результаты его апробации среди студентов переводческих специальностей. Практическая значимость работы заключается в создании готового педагогического инструментария, эффективно развивающего навыки коммуникативного партнерства и наблюдательность к особенностям иной культуры, что в целом способствует овладению иностранным языком и формированию социокультурной компетенции студентов-переводчиков.

Ключевые слова: социокультурная компетенция, студенты-переводчики, видеоматериалы, комплекс упражнений.

Tarkhova L. A., Toporkova Yu. A.

Tarkhova Lubov Anatolievna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya St., Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: latarhova@mail.ru.

Toporkova Yulia Alexandrovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya St., Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: yulia.toporkova2014@yandex.ru.

Developing socio-cultural competence in translation students through video materials

Abstract. This article explores the development of student translators' sociocultural competence using video materials. The paper clarifies the concept, describes its structure, and proposes a step-by-step methodology for working with video. The authors describe in detail the experiment they conducted, present a set of exercises they developed to develop this competence, and cite the results of its testing among students majoring in translation. The practical significance of this work lies in the creation of a ready-made pedagogical toolkit that effectively develops communicative partnership skills and an awareness of the peculiarities of a foreign culture, which, overall,

contributes to foreign language acquisition and the development of sociocultural competence in student translators.

Key words: socio-cultural competence, translation students, video materials, a set of exercises.

В соответствии с требованиями ФГОС, развитие социокультурной компетенции входит в число основополагающих задач вузовского образования переводчиков. В условиях цифровой трансформации образования для успешного решения учебных задач необходимо внедрение современных технологий, включая технические средства обучения. Поэтому эффективным инструментом обучения становятся видеоматериалы, обеспечивающие как презентацию информации, так и получение обратной связи при её усвоении. Основная трудность в изучении иностранного языка — овладеть не просто грамматикой и лексикой, а целым комплексом невербальных и культурных кодов, уместно используя их в разных ситуациях общения. Демонстрируя живые коммуникативные ситуации, фильмы помогают сформировать социокультурную компетенцию, создавая чёткие ассоциации между контекстом и ожидаемыми моделями поведения. В условиях отсутствия у студентов доступа к естественной языковой среде аутентичное кино становится важнейшим инструментом подготовки к реальному межкультурному взаимодействию. Поэтому применение на занятиях методически разработанных упражнений, основанных на аутентичных видеоматериалах, в значительной мере способствует формированию и развитию их социокультурной компетенции.

Целью данной статьи является подтверждение эффективности авторского комплекса упражнений с использованием видеоматериалов, разработанного для формирования социокультурной компетенции студентов-переводчиков.

Социокультурная компетенция как ключевой компонент коммуникативной компетенции предполагает знание реалий страны изучаемого языка и владение навыками для эффективного общения с его носителями. Это требует учета всей

совокупности норм и особенностей, регулирующих речевое поведение в рамках конкретного лингвокультурного сообщества. Данная трактовка понятия «социокультурная компетенция» находит своё отражение в работах В.В. Сафоновой [7], П.В. Сысоева [9], Г.В. Елизаровой [3]. Г.В. Воробьев рассматривает возможность использования интернет-технологий для развития социокультурной компетенции [1]. В свою очередь, методические аспекты и дидактическую ценность применения видеоматериалов на занятиях с целью формирования данной компетенции анализируют в своих исследованиях П.В. Сысоев [9], Е.А. Светова [8], К. А. Глебова [2] и др.

Исследователи единодушно признают многокомпонентную структуру социокультурной компетенции, включающую ряд аспектов, необходимых для успешной межкультурной коммуникации [5; 7]:

- знание культурно-окрашенной и безэквивалентной лексики и умение ее применять (лингвострановедческий аспект);
- понимание того, как язык варьируется в зависимости от социальных факторов (социолингвистический аспект);
- владение принятыми в культуре моделями поведения и общения (социально-психологический аспект);
- фоновые знания об истории и реалиях страны (культурологический аспект), без которых невозможно подлинное взаимопонимание с ее носителями.

Формирование социокультурной компетенции — это ключевая задача обучения, итогом которой становится готовность обучающегося к межкультурному диалогу. В основе данной компетенции лежат принципы взаимного уважения, терпимости и признания культурных различий. Как отмечает И.А. Зимняя, каждый участник общения обладает уникальным личностным «багажом» — соб-

ственной картиной мира. Именно осознание этого внутреннего мира и его противопоставления иному мировоззрению создает почву для внутренней диалогичности личности [4]. Для будущих переводчиков критически важно развивать осознанное понимание иной культуры, учитывая культурную обусловленность языка. Ключевой задачей в обучении переводчиков, не менее значимой, чем освоение собственно языковых и речевых навыков, становится понимание лингвокультурного контекста, умение передавать реалии через призму родного языка. Поэтому формирование социокультурной компетенции чрезвычайно важно для профессионалов, работающих на стыке культур, какими и являются переводчики.

Апробация разработанного комплекса упражнений по формированию социокультурной компетенции проводилась на основе формирующего педагогического эксперимента. Участниками исследования выступили 16 студентов-переводчиков 3 курса (специальность 45.05.01), а также 3 преподавателя кафедры теории и практики перевода и зарубежной филологии Севастопольского государственного университета (ФГАОУ ВО). Экспериментальное исследование проводилось в 2025 году на протяжении 3 недель. В экспериментальной группе в течение 6 занятий реализовывался специальный цикл уроков по теме «Man and the movies», направленный на развитие данной компетенции посредством анализа видеоматериалов.

Для оценки исходного уровня социокультурной компетенции по теме «Man and the movies» был подготовлен диагностический тест, позволивший выявить уровень владения соответствующими знаниями, умениями и навыками.

По итогам входного тестирования были сформированы две группы студентов, сопоставимые по уровню начальной подготовки. Сравнительный анализ результатов выявил близкие, но не идентичные средние баллы: 77,3 в контроль-

ной группе и 75,5 — в экспериментальной. В качестве экспериментальной была целенаправленно выбрана группа с более низким средним баллом.

Занятия в экспериментальной группе строились на основе аутентичных (неадаптированных) видео о мировом кино, не снабженных методическим курсом. Это позволяло одновременно развивать социокультурную компетенцию и все виды речевой деятельности. Контрольная группа, в свою очередь, работала по стандартному учебному пособию — уроку «Man and the movies» из «Практического курса английского языка» под редакцией В.Д. Аракина для студентов третьего курса языковых специальностей.

Далее в качестве примера рассмотрим ход одного из занятий по теме «Movie genres introduction».

Цели и задачи: активизировать тематический словарный запас обучающихся в устной речи; познакомиться с основными кинематографическими жанрами; способствовать формированию социокультурной компетенции студентов-переводчиков; развивать навыки аргументированного высказывания и защиты собственной точки зрения на английском языке; способствовать эстетическому и культурному воспитанию через искусство кино.

Занятие продолжило знакомство студентов с историей и спецификой кинематографа, но основное внимание было уделено классификации жанров. Преподаватель начал с определения ключевого понятия «genre»: «*Genre is how a media product can be categorized depending on the conventions which it follows*». Для активизации мышления и вовлечения в тему аудитории было задано несколько проблемных вопросов:

1. How familiar are you with different film genres? What's your understanding of movie genres?

2. What kind of movies are you most drawn to, and what appeals to you about them? If you had to pick one genre, what would it be and why?

3. What type of movie do you believe has the widest audience appeal today?

Для наглядности преподаватель предложил обучающимся посмотреть небольшой видеофрагмент «Introduction to Genre Movie — film Genres and Hollywood» by Ministry of cinema. Начался демонстрационный этап. С помощью данного видеоматериала студенты смогли узнать, какие кинокартины являются яркими представителями того или иного жанра, а также каковы их отличительные особенности, по сравнению с другими жанрами. После просмотра преподаватель продолжил беседу со студентами; занятие перешло в последемонстрационный этап:

– *Have you watched films mentioned in the video? What do you think of them?*

После этого преподаватель раздал студентам карточки со следующим заданием, которое закрепило знания о жанровых особенностях:

– *Match the film genres with their plots.*

1. *This type of film has an exciting plot, often centered on crime or spying, full of suspense.*

e.x. 1. thriller.

Проверив задание совместно, преподаватель и студенты продолжили обсуждение: «*Some genres become especially popular only for a certain period of time. Of course, there are unshakable classics, but let's learn a little about genres that are now somewhat outdated*». Обучающимся было предложено ознакомиться с видеоматериалом «Top 10 Movie Genres that Died Out» by WatchMojo.com, который был посвящен несколько устаревшим на сегодняшний день жанрам. Перед тем как приступить к просмотру видеоматериала, преподаватель предложил студентам попытаться отгадать, какие жанры, по их мнению, сейчас не так востребованы, как, например, десять лет назад. Начался преддемонстрационный этап, в ходе которого преподаватель разъяснил значение некоторых слов, употребленных автором. Эти слова можно классифицировать как

сленг. Также в процессе просмотра видео обучающиеся столкнулись с оригинальными названиями фильмов, которые в русской локализации были изменены в результате перевода.

«*Legally Blond*» — «*Блондинка в законе*».

«*Cinderella Man*» — «*Нокдаун*».

«*Lost*» — «*Остаться в живых*».

«*Fair Game*» — «*Игра без правил*».

«*The Men Who Stare at Goats*» — «*Безумный спецназ*».

«*100 girls*» — «*100 девочек и одна в лифте*»

Последовал последемонстрационный этап — преподаватель начал беседу с обучающимися:

– *Was this video interesting for you?*

– *Do you agree with the author's opinion? Explain your position.*

– *Does this list include your favorite movie genre?*

– *Why do you think some genres are dying out? What is the reason for this?*

– *What do you think about the situation with unclaimed genres in our country?*

После активного обсуждения последовало творческое задание. Преподаватель предложил обучающимся составить диалог, где беседующие рассказали о фильмах, которые они недавно посмотрели, описали его сильные и слабые стороны и убеждали собеседника посмотреть именно этот фильм. При этом обучающиеся должны были использовать сленговые выражения. В качестве домашнего задания преподаватель задал студентам написать небольшой сценарий для их будущего фильма. В проекте следовало указать жанр и актера, которого обучающийся взял бы на роль главного героя. Все поставленные цели и задачи урока были выполнены.

С целью верификации эффективности методического комплекса упражнений, основанного на видеоматериалах, в конце курса было проведено контрольное тестирование. Полученные данные дали возможность сопоставить итоговые показатели контрольной и экспериментальной

групп, участвовавших в обучении. По завершении эксперимента средний балл в экспериментальной группе составил 87,5, в то время как в контрольной группе этот показатель равен 77,3. Следовательно, результаты подтверждают эффективность цикла занятий по развитию социокультурной компетенции с использованием видеоматериалов.

В результате проведенных занятий с использованием авторского комплекса упражнений на основе аутентичных видеоматериалов студенты значительно расширили свои знания о существующих жанрах кино и их особенностях. Используя новую тематическую лексику, студенты-переводчики составили устные высказывания о своих любимых жанрах кино, подчеркнув их преимущества и недостатки. В предложенных видеофрагментах были задействованы такие социолингвистические компоненты социокультурной компетенции, как безэквивалентная лексика и сленг, который представляет собой характерную языковую черту поколения. Студенты познакоми-

лись с разговорными выражениями, присущими представителям иноязычной культуры, продемонстрировали владение безэквивалентной лексикой, умение выбирать социокультурно и коммуникативно приемлемый стиль вербального и невербального поведения.

Таким образом, знания историкокультурного контекста и специфических реалий, приобретённые студентами, являются основой для достижения взаимопонимания с носителями этой культуры и показателями сформированности социокультурной компетенции обучающихся. Практика показала, что применение на занятиях комплекса упражнений, построенных на аутентичных видеоматериалах, эффективно развивает навыки коммуникативного партнерства, готовность к межкультурному диалогу, наблюдательность к особенностям иной культуры, что в целом способствует овладению иностранным языком и формированию социокультурной компетенции студентов-переводчиков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воробьев, Г. А. Веб-квест в развитии социокультурной компетенции: монография. Пятигорск, 2007. 168 с.
2. Глебова К.А. Аутентичные видеоматериалы как средство развития социокультурной компетенции на уроках иностранного языка в школе // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы педагогики и образования». 2021. С. 279–282.
3. Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам. СПб.: КАРО, 2005. 352 с.
4. Зимняя И. А. Компетенция и компетентность в контексте компетентностного подхода в образовании // Иностранные языки в школе. 2012. № 6. С. 2–10.
5. Трубицина О. И., Алина И. А., Колядко С. В. и др. Методика обучения иностранному языку. М.: Юрайт, 2025. 457 с.
6. Сафонова В. В. Социокультурный подход: основные социальнопедагогические и методические положения // Иностранные языки в школе. 2014. №11. С. 2–13.
7. Светова Е. А. Работа с видеоматериалами в ходе изучения иностранного языка студентами гуманитарных специальностей // Наука и школа. 2012. №4. С. 99–103.
8. Сысоев П. В. Информационные и коммуникационные технологии в обучении иностранному языку: теория и практика: монография. М.: Глосса-пресс, 2012. 252 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vorob'ev, G. A. Veb-kvest v razvitii sociokul'turnoj kompetencii: monografiya. Pyatigorsk, 2007. 168 s.

-
2. Glebova K.A. Autentichnye videomaterialy kak sredstvo razvitiya sociokul'turnoj kompetencii na urokah inostrannogo yazyka v shkole // Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii «Aktual'nye problemy pedagogiki i obrazovaniya». 2021. S. 279–282.
 3. Elizarova G.V. Kul'tura i obuchenie inostrannym yazykam. SPb.: KARO, 2005. 352 s.
 4. Zimnyaya I. A. Kompetenciya i kompetentnost' v kontekste kompetentnostnogo podhoda v obrazovanii // Inostrannye yazyki v shkole. 2012. № 6. S. 2–10.
 5. Trubicina O. I., Alina I. A., Kolyadko S. V. i dr. Metodika obucheniya inostrannomu yazyku. M.: YUrajt, 2025. 457 s.
 6. Safonova V. V. Sociokul'turnyj podhod: osnovnye social'nopedagogicheskie i metodicheskie polozheniya // Inostrannye yazyki v shkole. 2014. №11. S. 2–13.
 7. Svetova E. A. Rabota s videomaterialami v hode izucheniya inostrannogo yazyka studentami gumanitarnyh special'nostej // Nauka i shkola. 2012. №4. S. 99–103.
 8. Sysoev P. V. Informacionnye i kommunikacionnye tekhnologii v obuchenii inostrannomu yazyku: teoriya i praktika: monografiya. M.: Glossa-press, 2012. 252 s.

Поступила в редакцию: 05.02.2026.

Принята в печать: 27.03.2026.
